

Судьялар олий мактаби мустақил изланувчиси

Алишер Ярашевич Сатторов

Жиноят процессида ҳарбий хизматчиларга нисбатан реабилитацияни қўллаш муаммоларининг ечимлари

Аннотация. Ушбу мақолада шахсни ноқонуний жиноий таъқиб ва айбловдан, ҳуқуқ ва эркинликларини чеклашдан ҳимоя қилишнинг муаммоли масалалари таҳлил этилган. Шунингдек, ноқонуний ёки асосиз жиноий айблов натижасида етказилган зиённи қоплаш тартиби муҳокама этилган. Қонунчиликни такомиллаштириш юзасидан таклифлар асослантирилган.

Калит сўзлар: ноқонуний ҳаракатлар, реабилитация, зиённи қоплаш, ҳуқуқларни тиклаш, жиноят процесси.

Аннотация. В статье проанализированы некоторые проблемные вопросы в области защиты личности от незаконного уголовного преследования и обвинения, ограничения их прав и свобод. Также рассматривается порядок возмещения вреда, причиненного незаконными или необоснованными уголовными обвинениями. Обосновываются предложения по совершенствованию законодательства.

Ключевые слова: незаконные действия, реабилитация, возмещение вреда, восстановление прав, уголовный процесс.

Abstract. The article explores some matters in the field of the citizen protection from illegal criminal prosecution and accusation, restriction of their rights and freedoms.

Also examined a mechanism of compensation for harm caused by unlawful or unjustified criminal charges. Proposals for improving legislation are justified.

Key words: illegal actions, rehabilitation, reparation, restoration of rights, criminal proceedings.

Ҳарбий хизматчиларнинг ҳарбий хизматни ўташлари, ҳарбий хизматчилардан қатъий тартибни талаб қиладиган умумҳарбий низомлар билан тартибга солинади. Шу сабабли жиноят қонунчилигида ҳам ҳарбий хизмат билан боғлиқ жиноятлар, ҳарбий хизматни ўташ тартибига қарши жиноятлар бобида алоҳида кўрсатиб ўтилган.

Шунингдек, Жиноят-процессуал кодексининг 313-моддасида реабилитация қилинган ҳарбий хизматчиларнинг хизматга оид, пенсия олиш, уй-жойдан фойдаланиш ва бошқа шахсий ҳамда мулкӣ ҳуқуқларини тиклаш ва уларга етказилган мулкӣ зарарнинг ўрнини қоплаш, маънавий зиён оқибатларини бартараф

этиш ушбу бобда белгиланган қоидаларга мувофиқ ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори, мудофаа вазири, ички ишлар вазири, Давлат хавфсизлик хизмати раиси, Ўзбекистон Республикаси Президенти давлат хавфсизлик хизмати раиси ва Ўзбекистон Республикаси Миллий гвардиясининг қўмондони томонидан белгиланадиган тартибда амалга оширилиши кўрсатилган¹.

Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси, Мудофаа вазирлиги, Ички ишлар вазирлиги ва Миллий хавфсизлик хизматининг 2014 йил 4 мартдаги 4-к/к, 5, 5, 21-сонли қарори билан тасдиқланган “Реабилитация этилган ҳарбий хизматчиларнинг хизматга оид, пенсия олиш, уй-жойдан фойдаланиш ва бошқа шахсий ҳамда мулкӣ ҳуқуқларини тиклаш ва уларга етказилган мулкӣ зиённи қоплаш, маънавий зиён оқибатларини бартараф этиш тартиби тўғрисидаги” Низом қабул қилиниб, унда реабилитация — қонунга хилоф ёки асоссиз равишда жиноий таъқиб қилинган ҳарбий хизматчининг маҳрум этилган ёки чекланган ҳуқуқ ва эркинликларини тиклаш ҳамда етказилган зарарни қоплаш сифатида таърифланган.

Ноқонуний жиноий жавобгарликка тортилиши оқибатида ҳарбий хизматчилар мулкӣ, маънавий ва хизмат билан боғлиқ (ҳарбий унвон ва давлат мукофоти, пенсия олиш, уй-жойдан фойдаланиш) бошқа ҳуқуқлардан маҳрум бўлишади.

Ҳарбий хизматчининг айбсизлиги ҳақидаги қарор ва реабилитация қилинишига бўлган ҳуқуқ дастлабки тергов ёки суд босқичида эътироф этилиши, ҳарбий хизматчининг ҳуқуқларини тиклаш масаласида қайси мансабдор шахс томонидан ҳал этилишидан қатъий назар мазкур ҳуқуқӣ муносабатларда давлат жавобгар субъект ҳисобланади.

Яъни давлат реабилитация қилинган ҳарбий хизматчини бузилган ҳуқуқларни тиклаб бериш мажбуриятини, мансабдор шахсларнинг айбидан қатъий назар ўз зиммасига олади ва бунӣ қонунчилик билан қатъий белгилаб беради.

Лекин амалиётда, ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимларида реабилитация ва унинг ҳуқуқӣ оқибатлари, ҳарбий хизматчининг аввалги ҳуқуқлари тўлиқ тикланиши кераклиги ҳақида тушунча етарлича шаклланмагани сабабли айрим ҳолларда ноҳақ судланиб, оқланган ҳарбий хизматчиларнинг ҳарбий хизматга тиклаш

ёки бошқа ҳуқуқларини тиклаш ҳақида талабига ғайритабиий ҳолат сифатида қаралади.

Мисол учун реабилитация қилинган ҳарбий хизматчи юқоридаги Низомнинг 11-банди талабига асосан, реабилитация қилинганлиги ҳақидаги қарор билан олдинги хизмат қилган жойи (лавозими)га ёхуд шунга тенг бошқа хизмат жойи (лавозими)га тиклаш ваколатига эга бўлган органга мурожаат қилганида, ҳарбий хизматчини хизматдан бўшатиш буйруғига асос қилиб судланганлик ҳолати кўрсатилган бўлса-да, қўмондонликлар томонидан аксарият ҳолларда уларга турли важлар билан рад жавоблари берилади ва натижада жабр кўрган ҳарбий хизматчи ҳарбий хизматга тикланиш низосини ҳал қилиш учун фуқаролик тартибида судга мурожаат қилиб ортиқча оворагарчиликларга тўқнаш келади.

Бундай ҳолатда, реабилитация қилинган ҳарбий хизматчидан ташқари фуқаролик ишлари бўйича судларга ҳам маълум бир даражада ортиқча иш юкламаси пайдо бўлиб, жиноят иши доирасида ўрганиб бўлинган ҳолатга фуқаролик тартибида суд жараёнига иштирок этувчи шахсларни жалб қилиш, улардан жиноят иши доирасида ўрганиш учун илгари талаб қилиб олинган ҳужжатларни фуқаролик ишига кўшиб ўрганиш учун такроран талаб қилиб олиш ва бошқа харажатлар натижасида давлат бюджетидан ортиқча маблағларни сарф қилинишига сабабчи бўлади.

Шу сабабли бизнинг фикримизча, реабилитация қилинган ҳарбий хизматчиларнинг ҳарбий хизматга тиклаш масаласида ортиқча оворагарчиликни олдини олиш ва қонун устуворлигини таъминлаш мақсадида, ҳарбий хизматчининг хизматдан бўшатилиш ҳақидаги буйруғига асос қилиб унинг жиноий жавобгарликка тортилганлиги кўрсатилиб, бошқа сабаблар кўрсатилмаган (низосиз) бўлса, бундай ҳолларда реабилитация қилинган ҳарбий хизматчига ЖПКнинг 310-моддаси тартибида ноқонуний жиноий жавобгарликка тортилганлиги оқибатида етказилган мулкӣй ва бошқа зиёнларини бартараф этиш масаласи ҳал қилинаётган бир вақтда унинг хизматга тикланиш масаласи ҳам кўриб чиқилиб ҳал қилиб берилиши мақсадга мувофиқ².

Реабилитацияни шартли равишда оқлов ҳукмини ижро этиш босқичи деб аташимиз мумкин, сабаби назарий тадқиқотлар ва ҳуқуқий тартибга солиш аксарият

ҳолларда айблов ҳукмини ижро этишга қаратилган бўлиб, оқлов ҳукмини ижро этилишини таъминлаш реабилитация этилган ҳарбий хизматчининг муаммоси сифатида қараш кенг тарқалган.

Реабилитациянинг амалдаги тартиби биринчи босқичда, яъни жиноят ишини тугатиш ёки оқлов ҳукми чиқариш билан яқунланади. Амалиётда мазкур босқичда йўл қўйиладиган асосий муаммолар: қарорларда мулкӣ зиённи ундириб олиш ҳуқуқини эътироф этилмаслиги, ҳукм, ажрим ёки қарорнинг нусхаси реабилитация этилган шахсга топширилмаслиги ёки почта орқали юборилмаслиги, мулкӣ зиённи қоплаш ва бошқа ҳуқуқларини тиклаб олиш тартиби тушунтирилмаслиги ва энг асосийси ҳарбий хизматчининг ҳуқуқларини тиклашнинг самарали механизми мавжуд эмаслигидан иборат.

Инсоннинг шаъни, қадр-қиммати, ҳуқуқ ва эркинликларига тўғридан-тўғри дахл қиладиган ва ваколатли давлат органлари мансабдор шахсларининг ахлоқӣ сифатларига бевосита боғлиқ бўлган жиноят ишлари юритувида шубҳасиз бузилган ҳуқуқларни самарали тиклаш механизми зарурий элемент ҳисобланади.

Бироқ, статистика жиноят суд ишларини юритиш натижалари бўйича оқланган ва реабилитация қилиниши лозим бўлган бошқа шахслар мазкур ҳуқуқдан ҳар доим ҳам фойдаланмасликлари, фойдаланганлари ҳам ўз ҳуқуқлари тикланишини йиллар давомида кутишга мажбур бўлаётганлигини кўрсатади.

Шу сабабли, юқорида суд амалиётидаги реабилитация қилинган ҳарбий хизматчиларнинг хизматга тиклаш билан боғлиқ ҳуқуқларини чекланиши оқибатларида юзага келаётган муаммони ёритиш билан бирга мазкур йўналишда тизимли ва узвий боғлиқ механизм яратилиши лозимлиги давр талаби эканлиги кўрсатиб ўтилди.

Фойдаланилган адабиётлар:

¹ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодексига шарҳлар. Масъул муҳаррир: проф. Ғ.А.Абдумажидов. –Т.: ТДЮИ нашриёти, 2009. 28 б.

¹ Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига шарҳ. 1-жилд (биринчи қисм) Адлия вазирлиги. – Т.: «Vektor-Press», 2010.– 816 б.–(Профессионал (малакали) шарҳлар). 49 б.